

Shaxobiddinov Alisher Shopatxiddinovich TATU DSc prof.

+998998003420

Xoliqov Ruslan Choraboyevich TATU magistrant

+998903136462

OFDM YORDAMIDA BIR CHASTOTALI TARMOQLARNI JOYLASHTIRISHDAGI QIYINCHILIKLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bir chastotali tarmoqlar (SFN) ko'pincha televizion eshittirishda qo'llanilishin va SFNlar kamroq chastotalarni egallab, spektrdan samarali foydalanishni ifodalashga qaratilgan. Ular, shuningdek, kengroq, ishonchli qamrovni ta'minlaydi, shu bilan birga qo'shimcha spektr talablarini kamaytiradi va uzilishlar ehtimolini kamaytiradi. Bu barcha afzalliklar bir chastotali tarmoqlarni OFDM-ga asoslangan tizimlarda tobora ommalashib bormoqda.

Kalit so'zlar: OFDM, SFN, Bir chastotali tarmoq, DVB-T2

Kirish

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yordamida bir chastotali tarmoqlarni (Single Frequency Networks, SFN) joylashtirish – ko'plab sohalarda yuqori samarali va keng qamrovli aloqa tizimlarini tashkil etish uchun foydali yechim bo'lib, raqamli televideniya, radioeshittirish va mobil tarmoqlarda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Bir chastotali tarmoqning asosiy g'oyasi bir nechta

uzatgichlardan bitta chastotada bir xil ma'lumotni uzatib, signalni keng hududga yetkazishdir. Bu nafaqat chastotalardan samarali foydalanish imkonini beradi, balki qabul qiluvchilar uchun doimiy va barqaror qamrov hududini yaratadi. Ammo OFDM texnologiyasi yordamida bir chastotali tarmoqlarni tashkil qilish ko'plab murakkabliklar va muhandislik masalalarini keltirib chiqaradi. Bir chastotali tarmoqlarda har bir uzatgich tomonidan uzatilayotgan signalni to'liq sinxronlashtirish, interferentsiyani bartaraf etish va qabul qiluvchi qurilmalarning barqaror ishlashini ta'minlash muhim sanaladi. Sinxronizatsiya qiyinchiliklari, Doppler effektining ta'siri, vaqt kechikishlari va interferentsiya kabi omillar ushbu tarmoqlarning samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. Shu bois, OFDM asosidagi bir chastotali tarmoqlarni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun yuqori darajadagi texnologik va texnik ko'nikmalar zarur. Mazkur kirish qismida OFDM yordamida bir chastotali tarmoqlarni tashkil qilishdagi asosiy qiyinchiliklarga umumiy nazar tashlanadi, shuningdek, bunday tizimlarning samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan asosiy omillar yoritiladi.

BIR CHASTOTALI TARMOQ

Bir chastotali tarmoqlar (SFN) ko'pincha televizion eshittirishda qo'llaniladi, bu erda ikki yoki undan ortiq transmitter bir vaqtning o'zida bir xil chastota kanalida bir xil signalni uzatadi. Qoplash maydonini kengaytirish uchun takrorlagichlar qo'llaniladi. An'anaviy ko'p chastotali tarmoqlardan (MFN) farqli o'laroq, bir chastotali tarmoqlar kamroq chastotalarni egallab, spektrdan samarali foydalanishga qaratilgan. Ular, shuningdek, kengroq, ishonchli qamrovni ta'minlaydi, shu bilan birga qo'shimcha spektr talablarini kamaytiradi va uzilishlar ehtimolini kamaytiradi. Bu barcha afzalliklar bir chastotali tarmoqlarni DVB-T, DVB-T2, DTMB va ISDB-T kabi OFDM-ga asoslangan tizimlarda tobora ommalashib bormoqda. Ammo mashhurligiga qaramay, yaxshi ishlaydigan bir chastotali tarmoqni qurish ham muhandislar, ham radioeshittirish operatorlari uchun muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu qiyinchiliklarning asosiy sababi bitta chastotali tarmoqni yaxshi qamrab olishni ta'minlash uchun transmitterlarni aniq joylashtirishni talab qiladi. Shuning uchun, ushbu muammoni hal qilish va bunday arxitekturaning to'liq afzalliklarini amalga oshirish uchun tarmoqni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish kerak va bunday rejalashtirish uchun tarmoqni o'lchash eng muhim hisoblanadi.

Odatda bitta chastotali tarmoqda qabul qiluvchi bir nechta transmitterlardan bir nechta aks ettirishni oladi. Haqiqiy sharoitda bu aks ettirishlar bir vaqtning o'zida kechiktirilgan, rivojlangan yoki kechiktirilgan va rivojlangan bo'lishi mumkin (1-rasm). Ko'zgu signalga salbiy ta'sir ko'rsatadigan va yaxshi qabul qilinadigan hududlarda qabul qilinishiga to'sqinlik qiladigan belgilararo shovqinni (ISI) keltirib

chiqarishi mumkin. Shaklda ko'rsatilganidek, bir chastotali tarmoqlarda uch xil aks ettirish mavjud:

- Kechiktirilgan aks ettirish.

Ushbu stsenariyda eng kuchli signal eng yaqin transmitterdan keladi (asosiy signal). Qolgan signallar uzoq transmitterlarning signallari yoki asosiy signaldan keyin keladigan va past quvvat darajasiga ega bo'lgan ko'zgudir.

- Kengaytirilgan aks ettirish.

Ko'pincha yaqin atrofda takrorlovchi mavjud bo'lganda paydo bo'ladi. Ushbu stsenariyda eng kuchli signal takrorlagichdan keladi va u birinchi kelgani emas, ko'rish chizig'i signali birinchi bo'lib keladi, lekin u pastroq quvvat darajasiga ega.

- Kechiktirilgan va rivojlangan aks ettirish.

Bu holat uzatish kanalida ham kechiktirilgan, ham rivojlangan aks ettirishlar mavjud bo'lgan holatga mos keladi. Eng kuchli signal takrorlagichdan keladi, ko'rish chizig'i signali birinchi bo'lib keladi, lekin pastroq quvvat darajasida. Keyinchalik keladigan signallar aks etishi mumkin.[1]

1-rasm

OFDM tizimlariga aks ettirishning ta'sirini yaxshiroq tushunish uchun bitta chastotali tarmoqda $h(n)$ kanal impulslarining javobi tenglama bilan tavsiflanganligini hisobga olish kerak:

$$h(n) = \sum_{i=0}^{L-1} \alpha_i \delta(n - \tau_i), 0 \leq n \leq N - 1$$

Bu erda L - aks ettirish soni; α_i - kompleks daromad; τ_i - i -chi aks ettirishning kechikishi.

Ko'zgularning kanal impuls javobiga ta'siri OFDM belgilarining bir-biriga mos kelishiga va shuning uchun ISI ga olib keladi, bu esa qabul qilish sifatining pasayishiga olib keladi. ISI ning oldini olish uchun OFDM tizimlari belgilar orasiga himoya intervallarini (GI) qo'yadi. Nazariy jihatdan, ISI maksimal kechikish GI dan oshmaguncha sodir bo'lmaydi. Bitta chastotali tarmoqda turli transmitterlarning signallarining aks etishi GI ichida bo'lishi kerak. GI dan tashqaridagi aks ettirishlar shunchalik kichik bo'lishi kerakki, tizim ularni aniqlamaydi.

ISI ga qo'shimcha ravishda, qabul qilingan aks ettirish konstruktiv va halokatli shovqinlarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa zaiflashuv yoki o'z-o'zidan aralashuvni keltirib chiqaradi. Bu, ayniqsa, zaiflashuv yuqori chastotaga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan keng polosali va yuqori tezlikdagi ma'lumotlar tizimlarida muammoli. Bir chastotali tarmoqda turli transmitterlardan o'xshash quvvatning signallari halokatli shovqin tufayli qabul qilish nuqtasida sezilarli darajada zaiflashishi mumkin. Ko'p antennali konfiguratsiyalar va tuzatish filtrlari ushbu zaiflashuv va u yaratadigan muammolarni oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, DVB-T2 standarti bu muammoni hal qilish uchun Alamouti'ning Multiple Input Single Output (MISO) sxemasidan foydalanadi.[2]

BIR CHASTOTALI TARMOQNI OPTIMALLASHTIRISH

Bir chastotali tarmoqni optimallashtirishda (bitta kirishli bitta chiqish (SISO) yoki MISO tizimlaridan foydalanish) operatorlar birinchi navbatda qabul qiluvchi bilan bog'liq muammolarni tarmoqning o'zida yuzaga keladigan muammolardan ajratishlari kerak. MBRAI (MT-Mobile va Handheld DVB-T/H Radio Access Interface spetsifikatsiyalari) va NorDig (Skandinaviya va Irlandiya raqamli televideniyesi spetsifikatsiyalari) kabi ba'zi qabul qiluvchi sinov spetsifikatsiyalari barcha qabul qiluvchilarning xatosiz (QEF) ishlashi kerak bo'lgan stsenariylarni belgilaydi.) etarli signalga shovqin nisbati (S/N) bilan qabul qilish. Ushbu skriptlar aks ettirishning kuch va kechikish o'lchovlarini o'z ichiga oladi va aks ettirish niqobini belgilaydi. Agar QEF qabuliga erishilmasa, qabul qilish sifati kafolatlanmaydi.[3]

Bit xatolik tezligi (BER) o'lchovlari transmitterlarni sinash va tarmoqning signal sifatini baholash uchun juda muhim bo'lsa-da, bu ko'rsatkich tarmoqni optimallashtirish uchun samarasiz, chunki erishish mumkin bo'lgan BER qabul qiluvchi parametrlariga juda bog'liq. Buning o'rniga, operatorlar nisbiy aks ettirish kuchi va tarqalish kechikishi kabi tarmoq xususiyatlaridan xabardor bo'lishi kerak, bu qabul qiluvchining foydali ma'lumotlarni qayta tiklash qobiliyatiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, yaxshi qabul qilishni ta'minlash uchun tarmoqning turli nuqtalarida o'lchovlarni olish kerak. Ushbu ko'rsatkichlar ma'lum

bo'lgach, operatorlar optimal tarmoq qamroviga erishish uchun uzatish parametrlarini osongina sozlashlari mumkin.

2- rasm

XULOSA

Yuqori spektral samaradorligi va chastotani rejalashtirish qulayligi tufayli bir chastotali televideniye eshittirish tarmoqlari keng tarqaldi. Biroq, bir chastotali tarmoqlarning to'liq imkoniyatlarini amalga oshirish tarmoq xususiyatlarini aniq o'lchashdan boshlanadigan ehtiyotkorlik bilan loyihalashni talab qiladi. Yuqorida tavsiflangan imkoniyatlarga ega bo'lgan va ushbu imkoniyatlar yordamida muhandislar va operatorlar DVB-T, DVB-T2 va ISDB-T tarmoqlarini muvaffaqiyatli joylashtirish uchun zarur bo'lgan muhim raqobat ustunligiga ega bo'lishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://wireless-e.ru/measurement/sfn/>
2. <https://chat.openai.com/>
3. Raqamli televideniye , X.S. Soatov, I.A.Gavrilov, T.G.Raximov, A.N.Puziy, X.X.Nosirov, SH.M.Kadirov
4. Shamsiddinovich, M. R., & Obidjonovich, Z. N. (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, Begaliyevich, N. C., Obidjonovich, N. Z., & Bahodir og'li, A. O. (2022).